

Relato de Experiência

Produção multiplataforma no ensino técnico e tecnológico: autoria, criticidade e cultura participativa

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424418>

Gilvane Aparecida de Carvalho
<https://orcid.org/0009-0001-33257887>

Fernanda Castilho Santana
<https://orcid.org/000-0003-2301-0554>

Resumo

Este relato apresenta uma experiência de produção de conteúdo multiplataforma como prática de ensino e comunicação, realizada em uma instituição pública estadual com estudantes de cursos técnicos e superiores tecnológicos. A proposta uniu comunicação, educação e tecnologia, com o objetivo de aproximar os estudantes das linguagens digitais e fortalecer sua participação na criação de conteúdos para redes sociais como Instagram, YouTube e TikTok. A experiência foi desenvolvida com base em uma abordagem qualitativa, inspirada na Educomunicação (Soares, 2011; Citelli; Lopes, 2019) e na Pedagogia Crítica da Representação (Orozco Gómez, 1996), que entende a educação como um processo de diálogo e reflexão. Seguindo ideias de Freire (1996), o trabalho valorizou a troca de saberes e a escuta entre alunos e professores, contrapondo-se ao ensino imposto de cima para baixo e descontextualizado. O percurso metodológico foi estruturado em três etapas integradas: (1) sensibilização e fundamentação teórica, utilizando conteúdos da unidade de Planejamento de Marketing e competências dos projetos integradores para aproximar os estudantes das linguagens digitais; (2) criação e experimentação, com organização dos estudantes em grupos para produzir vídeos, podcasts, entrevistas e postagens, utilizando metodologias ativas; e (3) reflexão e análise coletiva, com socialização das produções em ambiente de estudo e plataformas digitais, seguida de rodas de conversa reflexivas. Os materiais foram interpretados com base na Análise de Conteúdo (Bardin, 2011), considerando aspectos como autoria, expressão, leitura crítica e engajamento. Os resultados mostraram mudanças significativas na forma como os alunos se relacionam com as mídias digitais. Eles passaram a ver as redes sociais não apenas como espaços de divulgação, mas também como ambientes de criação, troca e pensamento crítico. Esse movimento se aproxima das ideias de Jenkins (2006) e Fechine (2014) sobre cultura participativa, nas quais o aprender acontece de modo colaborativo e criativo. O Instagram foi a plataforma mais utilizada nas produções, justificado por seu amplo alcance no Brasil, com aproximadamente 154,8 milhões de usuários. Do ponto de vista pedagógico, a prática favoreceu o desenvolvimento da autoria, o trabalho coletivo e o uso responsável das mídias digitais. A experiência fortaleceu a articulação entre teoria e prática, integrando conceitos de marketing, comportamento do consumidor e linguagem midiática. Os estudantes demonstraram autonomia e engajamento, assumindo o papel de coautores e mediadores de discursos. A vivência mostrou que a produção de conteúdo multiplataforma pode ser uma forma simples e eficaz de unir teoria e prática, estimulando a criatividade, o diálogo e a formação crítica dos estudantes, consolidando uma aprendizagem colaborativa, crítica e transformadora.

Palavras-chave: Educomunicação. Cultura Participativa. Narrativas Digitais. Produção Multiplataforma. Aprendizagem Crítica.

Abstract

This report presents an experience in multiplatform content production as a teaching and communication practice, carried out in a public state institution with students from technical and technological higher education programs. The project combined communication, education, and technology, aiming to bring students closer to digital languages and to strengthen their participation in creating content for social networks such as Instagram, YouTube, and TikTok. The experience was developed based on a qualitative approach, inspired by Educommunication (Soares, 2011; Citelli; Lopes, 2019) and the Critical Pedagogy of Representation (Orozco Gómez, 1996), which understands education as a process of dialogue and reflection. Following Freire's (1996) ideas, the work valued the exchange of knowledge and attentive listening between students and teachers, in contrast to top-down and decontextualized teaching models. The methodological path was structured in three integrated stages: (1) awareness and theoretical foundation, using content from the Marketing Planning course and skills from integrative projects to connect students with digital languages; (2) creation and experimentation, organizing students into groups to produce videos, podcasts, interviews, and posts through active learning methodologies; and (3) collective reflection and analysis, with the sharing of productions in learning environments and digital platforms, followed by reflective discussion circles. The materials were analyzed through Content Analysis (Bardin, 2011), considering aspects such as authorship, expression, critical reading, and engagement. The results showed significant changes in how students relate to digital media. They began to view social networks not only as spaces for dissemination but also as environments for creation, exchange, and critical thinking. This movement aligns with Jenkins' (2006) and Fecine's (2014) ideas on participatory culture, in which learning takes place in a collaborative and creative way. Instagram was the most used platform, justified by its wide reach in Brazil, with approximately 154.8 million users. From a pedagogical perspective, the practice encouraged authorship, teamwork, and responsible use of digital media. The experience strengthened the link between theory and practice, integrating concepts of marketing, consumer behavior, and media language. Students demonstrated autonomy and engagement, taking on the role of co-authors and mediators of meaning. The experience showed that multiplatform content production can be a simple and effective way to connect theory and practice, fostering creativity, dialogue, and critical learning, and consolidating a collaborative, reflective, and transformative educational process.

Keywords: Educommunication. Participatory Culture. Digital Narratives. Multiplatform Production. Critical Learning.

1 Introdução

A cultura digital transformou profundamente as formas de produzir, acessar e compartilhar informações, impactando diretamente os processos educativos e comunicacionais. As instituições de ensino, diante de um público cada vez mais conectado e participativo, são desafiadas a integrar novas linguagens e plataformas midiáticas em suas práticas pedagógicas, de modo a promover experiências significativas de aprendizagem.

Em resposta a esse cenário, a produção de conteúdo multiplataforma emerge como uma estratégia que articula comunicação, educação e tecnologia, permitindo a criação de espaços interativos de autoria e reflexão crítica. Como destaca Orozco Gómez (1996), a mediação dos meios de comunicação no processo educativo não deve ser compreendida apenas como transmissão de informação, mas como oportunidade de leitura crítica e reconstrução simbólica da realidade.

O autor propõe uma Pedagogia Crítica da Representação, na qual o ato educativo se converte em um processo dialógico e emancipador, capaz de promover o reconhecimento dos sujeitos como produtores de sentidos. Nessa perspectiva, a Educomunicação assume papel fundamental ao transformar o ambiente escolar em um ecossistema comunicativo, no qual a escuta, a colaboração e a autoria configuram práticas constitutivas da aprendizagem.

Segundo Soares (2011, p. 45), a Educomunicação busca “promover ecossistemas comunicativos abertos e participativos, nos quais o diálogo e a criatividade sejam princípios formadores da cidadania”. Tal concepção converge com a proposta de Orozco Gómez (1996), ao compreender o espaço educativo como território de mediação simbólica e construção coletiva de sentidos, reafirmando a importância da comunicação como prática formativa, crítica e emancipadora.

Nesse sentido, para Freire, “a razão de ser da educação está na interação entre educador e educando, a partir de uma relação dialógica, na qual os saberes do aluno devem ser considerados na concretização do ato pedagógico” (Gomes; Guerra, 2020, p. 4), ressaltando a importância do protagonismo dos estudantes e da construção conjunta do conhecimento nesse processo.

A experiência relatada foi desenvolvida com estudantes de cursos técnicos e superiores tecnológicos de instituições públicas estaduais de ensino, no componente curricular de Planejamento de Marketing e Projeto Integrador de Marketing. As atividades envolveram a criação de conteúdos digitais para diferentes plataformas, como Instagram, YouTube e TikTok, com o objetivo de fortalecer a comunicação institucional e estimular a expressão criativa dos participantes.

Mais do que aprender a utilizar ferramentas tecnológicas, os estudantes foram convidados a refletir sobre as mensagens e representações que as mídias produzem e disseminam, e sobre o poder das narrativas na construção da realidade social, sendo o Instagram a plataforma mais utilizada nas produções. Essa proposta dialoga com a perspectiva freireana de educação, que contrapõe-se ao ensino imposto de cima para baixo e descontextualizado, “que não considerava o contexto local dos alunos e que via a educação como algo estático” (GOMES; GUERRA, 2020, p. 6).

Conforme destaca Recuero (2014, p. 52), as redes sociais digitais se configuram como “espaços de conversação e construção simbólica coletiva, nos quais a identidade é performada por meio de interações públicas”. Essa concepção reforça o papel das mídias digitais como ambientes de aprendizagem colaborativa e de exercício da autoria, inseridos em ecossistemas comunicativos abertos, dialógicos e participativos.

A partir dessa compreensão, Soares (2011) propõe uma inter-relação entre comunicação e educação, voltada ao fortalecimento de espaços de diálogo e cooperação. Assim, os ambientes digitais assumem relevância nas práticas educacionais que favorecem a autoria coletiva, a troca de saberes e a construção conjunta do conhecimento dimensões fundamentais para a formação cidadã, crítica e participativa.

A proposta dialoga com as concepções de Jenkins (2006) sobre cultura participativa e com as reflexões de Teles et al. (2017) acerca das literacias digitais, ao compreender que a aprendizagem contemporânea ocorre na intersecção entre o consumo, a produção e a circulação de conteúdos. De modo complementar, aproxima-se da noção de transmediação apresentada por Fechine (2014), entendida como a articulação de mensagens entre diferentes meios digitais, sustentada por práticas colaborativas e interativas.

Com base nesse entendimento, o estudante torna-se um fã-produtor de sua própria instituição, engajando-se na criação e circulação de narrativas que reforçam pertencimento e identidade, fenômeno que Sandvoss (2013) associa à transição do consumo para a coautoria. Esse movimento encontra ressonância na concepção freireana de educação dialógica, em que “o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando” (FREIRE, 1996, p. 25). Assim, a aprendizagem ocorre como prática de liberdade, fundada na escuta, na troca e na construção coletiva do conhecimento.

Dessa forma, a produção multiplataforma foi concebida não apenas como ferramenta de comunicação institucional, mas como instrumento de formação cidadã e educacional, capaz de integrar expressão, criticidade e engajamento.

2 Objetivo

O presente relato tem como objetivo geral explorar como a produção de conteúdo multiplataforma pode ajudar a transformar as relações de ensino e aprendizagem, por meio de uma proposta educacional que une comunicação, educação e tecnologia, e estimula o protagonismo e o pensamento crítico dos estudantes diante das mídias digitais.

- ✓ Estimular a autoria e a expressão criativa dos estudantes, por meio da elaboração de conteúdos digitais como vídeos, postagens e narrativas multimodais, voltadas à comunicação e a interação com a comunidade acadêmica;
- ✓ Desenvolver o olhar crítico sobre as mídias, incentivando a reflexão sobre as mensagens e representações que circulam nos ambientes digitais;
- ✓ Fortalecer a participação e o trabalho em grupo, promovendo atividades de produção coletiva e trocas entre estudantes e educadores;
- ✓ Investigar como as plataformas digitais podem ajudar na criação de conteúdos educativos e no envolvimento dos estudantes com o processo de aprendizagem;
- ✓ Identificar os aprendizados alcançados durante a experiência, observando como contribuíram para formar estudantes mais conscientes, criativos e responsáveis no uso das mídias.

3 Método

A metodologia adotada neste relato segue uma abordagem qualitativa e descritiva, de natureza educacional, e tem como eixo metodológico a produção de conteúdo multiplataforma desenvolvida pelos estudantes. Essa prática foi analisada segundo os princípios da Pedagogia Crítica da Representação (Orosco Gómez, 1996), que compreende o ato educativo como um processo dialógico e emancipador, no qual os sujeitos constroem sentidos e identidades por meio das mídias.

De acordo com Maria Cecília de Souza Minayo (2014), a pesquisa qualitativa busca compreender os fenômenos em profundidade, valorizando as percepções e os significados atribuídos pelos sujeitos. Essa abordagem dialoga com Freire (1996), ao entender a educação como uma prática transformadora, baseada na escuta, no diálogo e na construção coletiva do conhecimento.

Nessa mesma direção, Triviños (2008, p. 129) destaca que a pesquisa qualitativa vai além da descrição dos fatos, pois procura “compreender as relações que os sujeitos estabelecem com o contexto em que estão inseridos”, interpretando a realidade a partir de suas vivências. Assim, o pesquisador assume uma postura ativa de mediação e escuta, em sintonia com os princípios colaborativos da Educação.

Segundo Soares (2004), o conceito de ecossistema comunicativo envolve a criação de um ambiente de diálogo e circulação de saberes, no qual todos os participantes têm voz ativa e colaboram para a construção coletiva do conhecimento. Esse entendimento sustenta a proposta metodológica adotada, na qual estudantes e educadores compartilham experiências, produzem sentidos e constroem saberes de forma horizontal e participativa.

A experiência foi estruturada em atividades práticas de criação de conteúdo multiplataforma, desenvolvidas em três momentos integrados:

Sensibilização e fundamentação teórica – utilização de conteúdos da unidade de Planejamento de Marketing e competências dos projetos integradores para aproximar os estudantes das linguagens digitais, estimulando pensamento crítico, criatividade, trabalho em equipe, autonomia e visão sistêmica.

Criação e experimentação – organização dos estudantes em grupos para produzir vídeos, podcasts, entrevistas e postagens, com base em metodologias ativas, estimulando autoria, protagonismo e inovação.

Reflexão e análise coletiva – socialização das produções em ambiente de estudo e plataformas digitais, seguida de rodas de conversa e questionários reflexivos para identificar aprendizagens, percepções e desafios.

A análise concentrou-se na interpretação dos sentidos produzidos pelos estudantes e na forma como o processo de criação coletiva contribuiu para transformar as relações de ensino e aprendizagem, fortalecendo o protagonismo, a criatividade e o pensamento crítico diante das mídias digitais.

4 Resultados e Discussão

Os resultados evidenciaram transformações nas práticas de aprendizagem e na postura dos estudantes diante das mídias digitais. Observou-se que passaram a compreender as mídias não apenas como instrumentos de divulgação, mas como espaços de representação e reflexão crítica.

Essa mudança reforça a concepção de Orozco Gómez (1996), segundo a qual a educação deve possibilitar a análise e a reconstrução simbólica das mensagens midiáticas, permitindo que os sujeitos se reconheçam como produtores de sentidos. Durante as etapas de criação, os estudantes demonstraram autonomia e engajamento.

As atividades favoreceram o desenvolvimento de competências de autoria e expressão, exigindo definição de narrativas, roteiros e estratégias de abordagem de temas institucionais. Esse movimento aproxima-se da cultura participativa proposta por Jenkins (2006) e aprofundada por Fachine (2014), em que o aprender ocorre por meio da colaboração e da experimentação criativa.

Ao produzir e compartilhar seus conteúdos, os estudantes assumiram o papel de coautores e mediadores de discursos, exercitando autonomia e responsabilidade comunicativa. Nesse sentido, “educar para as mídias é promover a competência crítica e ética diante da informação e da comunicação, capacitando o sujeito a compreender e produzir mensagens de forma responsável” (CITELLI; OROZCO, 2018, p. 22).

Além disso, “a Educomunicação trabalha para que os sujeitos se tornem protagonistas de seus processos de aprendizagem, superando o papel passivo de receptores” (Soares, 2011, p. 34), consolidando a ideia de protagonismo e participação ativa dos estudantes. Essas práticas materializam princípios da Educomunicação, ao promoverem diálogo, autoria e leitura crítica das mídias.

Do ponto de vista pedagógico, a experiência fortaleceu a articulação entre teoria e prática, integrando conceitos de marketing, comportamento do consumidor e linguagem midiática. Os estudantes compreenderam que o planejamento e a criação de narrativas digitais requerem análise crítica do público, adequação da linguagem e coerência com valores institucionais.

Cabe destacar que o Instagram foi a plataforma mais utilizada nas produções, o que pode ser justificado pelo seu amplo alcance e penetração no Brasil. Em 2025, o Instagram conta com aproximadamente 154,8 milhões de usuários brasileiros, representando quase 70% da população do país, com alta taxa de engajamento e uso diário intenso (Opinion Box, 2025). Essa popularidade torna o Instagram um ambiente propício para práticas educacionais e experimentações digitais dos estudantes.

Assim, a experiência transformou o espaço formativo em um ambiente de aprendizagem vivencial, no qual passa a configurar-se como “uma relação dialógica, na qual os sujeitos aprendem a interpretar o mundo em um contexto de troca de informações constantes entre docente e discente” (GOMES; GUERRA, 2020, p. 13), consolidando uma aprendizagem colaborativa, crítica e transformadora.

5 Considerações finais

A experiência relatada mostra que a criação de materiais multiplataforma representa uma estratégia pedagógica relevante para o ensino técnico e tecnológico, favorecendo o desenvolvimento de sujeitos reflexivos, criativos e engajados. Ao integrar comunicação, educação e tecnologia, o projeto ilustra como instituições de ensino profissional podem se tornar espaços de experimentação e autonomia discente.

Os resultados alcançados revelam que essa abordagem contribui para o desenvolvimento de competências importantes para a atuação profissional contemporânea: autoria digital, capacidade analítica sobre as mídias, trabalho colaborativo e responsabilidade na produção de mensagens.

O percurso realizado também demonstra a possibilidade das metodologias ativas para superar modelos transmissivos de ensino. Ao assumirem papéis de coautores, os participantes vivenciaram uma educação voltada à construção compartilhada do saber e à valorização do protagonismo estudantil.

Institucionalmente, a iniciativa mostrou-se eficaz para fortalecer vínculos entre estudantes e a instituição, ao envolvê-los como agentes na construção de narrativas que expressam valores, vivências e pertencimento comunitário. Como principais contribuições, destacam-se:

A organização de um modelo aplicável em diferentes componentes curriculares e contextos formativos; O fortalecimento da imagem institucional por meio do envolvimento discente; A articulação entre ensino, pesquisa, mostrando a importância formativa da reflexão sobre a própria docência; e a produção de conhecimento sobre desafios e possibilidades da educação midiática no ensino profissionalizante.

Reconhece-se como limitação a necessidade de maior articulação interdisciplinar entre docentes de diferentes áreas do conhecimento. Além disso, a análise focou nas vivências discentes, sem contemplar de forma sistemática as percepções dos educadores envolvidos no processo.

Como possibilidades futuras, propõe-se: elaborar um guia metodológico para a rede pública estadual, facilitando a aplicação da iniciativa em outros contextos; investigar as perspectivas dos educadores sobre benefícios e obstáculos dessa abordagem; diversificar plataformas e linguagens exploradas, ampliando o repertório dos participantes; e estabelecer parcerias interinstitucionais para compartilhamento de metodologias e recursos.

Por fim, destaca-se que a criação multiplataforma vai além de sua dimensão técnica, configurando-se como experiência formativa ampla. Ao valorizar o diálogo, a criatividade e a reflexão, contribui para formar cidadãos conscientes, éticos e preparados para atuar de maneira responsável nos contextos profissionais e sociais atuais.

Referências

BACCEGA, M. A. Comunicação e educação. São Paulo: ECA/USP, 1994.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

CITELLI, A.; SOARES, I. O.; LOPES, M. I. V. Educomunicação: referências para uma construção metodológica. **Comunicação & Educação**, São Paulo: CCA-ECA/USP, ano XXIV, n. 2, p. 13–25, jul./dez. 2019.

FECHINE, Y. **Transmídiação e cultura participativa**: pensando as práticas textuais de agenciamento dos fãs de telenovelas brasileiras. *Contracampo*, Niterói, v. 31, n. 1, p. 5–22, 2014.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GOMES, C. S. F.; GUERRA, M. G. G. V. Educação dialógica: a perspectiva de Paulo Freire para o mundo da educação. **Revista Educação Popular**, Uberlândia, v. 19, n. 3, p. 4–15, set./dez. 2020.

JENKINS, H. **Cultura da convergência**. São Paulo: Aleph, 2009.

MARTÍN-BARBERO, J. **Dos meios às mediações**: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2003.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

OPINION BOX. Estatísticas do Instagram no Brasil 2025. S.l., 10 fev. 2025. **Instagram: @opinionbox**. Disponível em: <https://blog.opinionbox.com/pesquisa-instagram/>

OROZCO GÓMEZ, G. **Educación, medios de difusión y generación de conocimiento**: hacia una pedagogía crítica de la representación. *Nómadas*, Bogotá: Universidad Central, n. 5, 1996.

RECUERO, R. **Redes sociais na internet**. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2014.

SANDVOSS, C. Fans: the mirror of consumption. Cambridge: Polity Press, 2013.

SCOLARI, C. A. **Narrativas transmídia**: quando todos os meios contam. São Paulo: Paulus, 2013.

SOARES, I. O. **Educomunicação**: o conceito, o profissional, a aplicação – contribuições para a reforma do ensino médio. São Paulo: Paulinas, 2011.

SOARES, I. O. Educomunicação e educação midiática: vertentes históricas de aproximação entre comunicação e educação. **Comunicação & Educação**, São Paulo: ECA/USP, v. 19, n. 2, p. 7–17, jul./dez. 2014.

TELES, P. C. S. et al. Educação e mídias digitais contemporâneas. **Revista GEMInIS**, São Carlos, v. 8, n. 3, p. 77–97, 2017.